

МУТАЦИЯ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Норова Сарвиноз Уриновна,

ЎзМУ, Генетика кафедраси ўқитувчиси

Солиева Дилафрўз Валижоновна,

ЎзМУ, Ботаника ва ўсимликлар физиологияси кафедраси

катта ўқитувчиси, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516736>

Аннотация. Ушбу мақола биология ва тиббиёт соҳаларида мутацияларнинг турлари ва уларнинг аҳамиятига бағишланган. Мутациялар – бу ДНК таркибидаги ўзгаришлар бўлиб, улар организмларнинг эволюцион жараёнларига ва турли касалликларнинг пайдо бўлишига таъсир қилади. Мақолада ген мутациялари, хромосома мутациялари, геном мутациялари ва цитоплазматик мутациялар каби асосий турлар муҳокама қилинади. Шу билан биргаликда, табиий ва сунъий мутацияларнинг келиб чиқиши ва мутант организмларни олиниш усуллари ҳақида маълумот келтирилган.

Калит сўзлар: Мутация, ген мутациялари, хромосома мутациялари, геном мутациялари, ДНК, генетик диверсификация

Аннотация. Эта статья посвящена типам мутаций и их значению в области биологии и медицины. Мутации - это изменения в ДНК, которые оказывают влияние на эволюционные процессы организмов и возникновение различных заболеваний. В статье рассматриваются основные типы мутаций, такие как генные или точечные, хромосомные, геномные и цитоплазматические. Кроме того, представлена информация о процессах возникновения естественных и искусственных мутаций и методах получения мутантных организмов.

Ключевые слова: Мутация, генные мутации, хромосомные мутации, геномные мутации, ДНК, генетическая диверсификация

Abstract: This article is dedicated to the types of mutations and their significance in the fields of biology and medicine. Mutations are changes in the DNA composition, which affect the evolutionary processes of organisms and the emergence of various diseases. The article discusses the main types of mutations, including gene mutations, chromosomal mutations, genome mutations, and cytoplasmic mutations. Additionally, information is provided about the origins of natural and artificial mutations and the methods of obtaining mutant organisms.

Key words: Mutation, gene mutations, chromosomal mutations, genome mutations, DNA, genetic diversification.

Кириш. Мутация лотинча "**mutatio**" сўзидан олинган бўлиб, ўзгариш демакдир. Мутация-организм у ёки бу белгиларининг ўзгаришига олиб келувчи генетик материалнинг тўсатдан табиий ёки сунъий ирсий ўзгариши. Бу биологик тушунча организмларнинг генетик материалидаги (ДНК ёки РНК) ўзгаришларини англатади. Мутациялар табиий селекция ва эволюция жараёнларида муҳим рол ўйнайди, чунки улар турларнинг мослашувчанлик ва диверсификациясига ёрдам беради. Бу мақолада биз мутацияларнинг турлари, сабаблари ва уларнинг биологик ва экологик оқибатларини кўриб чиқамиз.

Мутацияларнинг турлари. Мутациялар – бу организмларнинг ДНКсида рўй берадиган тасодифий ўзгаришлар бўлиб, организмларнинг фенотипига ва ривожланиш жараёнларига катта таъсири бор. Мутацияларнинг тўртта асосий тури мавжуд: ген мутациялари,

хромосома мутациялари, геном мутациялари ва цитоплазматик мутациялар. Ҳар бир турнинг ўзига хос хусусиятлари ва биологик оқибатлари бор. Масалан, ген мутациялари бир ёки бир неча нуклеотидларнинг алмашинуви ёки тушиб қолиши билан боғлиқ (2), хромосома мутациялар эса хромосома тузилиши ва функциясида ўзгаришлар киритилади. Буларга дупликация, делиция, инверсия ва транслокациялар киради (3), ва геном мутациялар бутун геном миқёсида рўй беради ва хромосомалар сонида ўзгаришларга олиб келиши мумкин (1). Геном мутациялари айрим хромосома сонининг ўзгариши билан боғлиқ (анеуплоидия), яъни гетерополиплоидия деб ҳам юритилади. Инсон, ўсимлик ёки ҳайвон кариотипидаги хромосомаларнинг нормадагидан биттага ошиши трисомия ($2n+1$) ёки битта гомологининг камайиши моносомия ($2n-1$), бир жуфт хромосоманинг бўлмаслиги нуллисомия дейилади. Цитоплазматик мутациялар, асосан, митохондрияларда ёки хлоропластларда юз берадиган генетик ўзгаришлардир, уларнинг натижасида ўсимликларнинг энергия тармоғи, фотосинтез, хлоропластлар таркибидаги хлорофилл дончалари мутациялар томонидан қўллаб-қувватланиши мумкин (4).

Мутациянинг сабаблари. Мутацияларнинг сабаблари табиий ва сунъий бўлиши мумкин. Табиий мутациялар, организмларнинг генетик материясида ўзгаришларга сабаб бўлган қонундан келиб чиққан ўзгаришлардир. Улар бирор организмда аввалдаги генетик маълумотларда ёки геномдаги қатор ўзгаришлар, кўринишида мавжуд бўлади. Табиий сабабларга радиация, кимёвий моддалар ва биологик омиллар киради. Масалан, ультрабинафша нурланиш ДНК таркибидаги базаларга таъсир қилиб, уларнинг хато копияланишини келтириб чиқариши мумкин. Сунъий сабаблар эса асосан инсон фаолияти билан боғлиқ. Сунъий мутациялар ҳам табиий мутациялар каби организмларда генетик материални ўзгаришларга олиб келадиган натижалардир. Масалан, ўсимликларнинг вегетатив ва генератив органларига физик нурларнинг таъсир эттирилиши (гамма ёки нейтрон нурлари) ва кимёвий моддаларнинг ишлатилиши (колхицин 0,2% ли эритмасидан фойдаланиш) каби генетик муҳандислик амалиётларида фойдаланиш мумкин.

Мутацияларнинг оқибатлари. Мутацияларнинг оқибатлари ҳар хил бўлиб, ижобий, салбий ёки нейтрал бўлиши мумкин. Ижобий мутациялар организмларга муҳитга мослашишда ёрдам беради, масалан, касалликларга чидамлик ёки янги муҳит шароитларига мослашув. Салбий мутациялар эса организмнинг ҳаёт қобилятига зарар етказиши мумкин, масалан, ирсий касалликлар ёки ривожланиш нуқсонлари. Нейтрал мутациялар эса организмга ҳеч қандай фойда ёки зарар келтирмайди.

Хулоса. Мутациялар ҳаётнинг табиий қисми ҳисобланади ва уларнинг ўрни турларнинг эволюциясида беқиёсдир. Мутацияларнинг турларини англаш нафақат биологик ва тиббий тадқиқотлар учун, балки амалий илмий ишлар учун ҳам муҳимдир. Уларнинг ўрганилиши ўсимлик ва ҳайвон организмларнинг муҳитга мослашишини ва генетик диверсификациясини таъминлайди ва одамларда ирсий касалликларни яхшироқ англашга ёрдам беради. Мутацияларни тушуниш бизга биологик жараёнларни, замонавий биотехнология ва тиббиёт соҳаларида янги йўналишларни очиб беради. Шу билан бирга, мутациялар қўллаб салбий оқибатларга ҳам олиб келиши мумкин.

Шунингдек, мутацияларнинг турлари ва уларнинг механизмларини чуқур ўрганиш, касалликларни олдини олиш ва даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш учун катта омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular Biology of the Cell // New York: Garland Science. 2014. P.6.
2. Griffiths A.J.F., Wessler S.R., Corrol S.B., Doebley J. An Introduction to Genetic Analysis // New York: W.H. Freeman and Company. 2015. P. 11.
3. Lodish H., Berk A., Zipursky S.L., Molecular Cell Biology // New York: W. H. Freeman. 2000. P.4.
4. Маматкулов, А.М. Биостимуляторларнинг таъсирини аниқлашда тест-намуналарда цитоплазматик мутациянинг роли // Биология фанлари ва ихтиёр илмлари 2018 № 4. Б.12-16.